

(GT3 – Exercício Transdisciplinar: performance teatral entre as tecnologias digitais e o meio ambiente)

A INFLUÊNCIA DE JOHN CAGE E DO GRUPO FLUXUS NA PERFORMANCE DE RESISTÊNCIA DE MARCELO DOLABELA

Mestranda Ana Cristina Nunes de Gusmão (CEFET-MG)

Resumo

O multiartista mineiro Marcelo Dolabela (1957-2020), que teve na poesia o alicerce da sua obra, desenvolveu performances e investigações cênicas em consonância com sua defesa de perceber, na experiência, a resistência e o embate às diferenças sociais. O presente trabalho busca entender a influência de John Cage e do Grupo Fluxus nas suas performances poéticas, que combinavam as várias linguagens artísticas, aproximavam a arte da vida, discutiam temas de relevância social e tinham, na tecnologia, uma das suas estratégias de embate. Para tal, nos apoiaremos em textos como *A atualidade de Fluxus*, de Zanini (2004), *Performance, uma introdução crítica*, de Carlson (2010) e na pesquisa das obras de Dolabela, tanto textos como vídeos do artista performando. Nossa hipótese é que sua visão política e social alavancou o poeta para o compartilhamento da sua poesia em espaços cênicos.

Palavras-chave: “Marcelo Dolabela”; “performance”; “John Cage”; “Grupo Fluxus”.

Abstract

The multi-artist from Minas Gerais, Marcelo Dolabela (1957-2020), who had poetry as the foundation of his work, developed performances and scenic investigations in line with his defense of perceiving resistance and confrontation against social differences in experience. This study aims to understand the influence of John Cage and the Fluxus Group on his poetic performances, which combined various artistic languages, brought art closer to life, discussed socially relevant themes, and used technology as one of their strategies for confrontation. To this end, we will rely on texts such as "The Relevance of Fluxus," by Zanini (2004), Performance: A Critical Introduction, by Carlson (2010), and research on Dolabela's works, including both texts and videos of the artist performing. Our hypothesis is that his political and social vision propelled the poet to share his poetry in scenic spaces.

Key-words: “Marcelo Dolabela”; “performance”; “John Cage”; “Fluxus Group”.

INTRODUÇÃO

Marcelo Dolabela (1957-2020) foi um multiartista mineiro que desenvolveu, tendo a poesia como alicerce, experiências artísticas na música, nas artes plásticas, no cinema, no teatro e na performance. Apesar do seu primeiro livro publicado, *Arte Suor Souvenir* ser do

ano de 1978, Dolabela já publicava em jornais e panfletos do grupo *Cemflores*¹, coletivo que foi um dos fundadores, ao lado de Avanilton Aguilar, Carlos Barroso e Luciano Cortez. Segundo a Profa. Dra. Clara Albinati, em seu artigo *Cemflores: poéticas políticas em Belo Horizonte nos anos oitenta*, o objetivo inicial do grupo era criar uma revista cultural:

Formado por “trabalhadores em arte”, como se denominaram, Cemflores surge no seio do Movimento Estudantil – quase todos seus integrantes eram estudantes da UFMG – e atuou no cenário da contracultura em Belo Horizonte, nos anos oitenta, período marcado pelo processo de redemocratização. Buscaram repensar a práxis das esquerdas, através da realização de ações poéticas. Publicam revistas e dezenas de livrinhos em mimeógrafo, distribuem poesia em greves e atos pela anistia, realizam recitais, exposições de arte postal e experiências sonoras que culminam na criação das bandas de estilo pós-punk Sexo Explícito, Divergência Socialista e O Último Número. (Albinati, 2020, p. 159)

Logo na primeira edição, os Cemflores descrevem no seu editorial-manifesto as suas linhas de pensamento, analisando a crise política que o Brasil vivia com o início da queda da ditadura militar, greves e manifestações constantes na cidade de Belo Horizonte. “Para Cemflores, poesia era entendida como práxis cotidiana e coletiva, poesia para os vivos.” (Albinati, 2020, p. 164).

O diálogo constante com a realidade e a vontade de modificar, artisticamente, o dia a dia, fez com que o grupo crescesse, não apenas em membros, mas em possibilidades estéticas. Jornais, folhas de ofício, arte postal, poesia visual, performances, espetáculos teatrais foram criados e apresentados como forma de intervenção direta na realidade. Ao que nos parece, Dolabela seguiu por tal trilha durante toda a sua produção, que almejava, em várias obras, refletir sobre temas políticos e sociais do Brasil.

Segundo Albinati (2021), ainda no grupo Cemflores, Dolabela viajou para o Rio de Janeiro e teve contato com o movimento de Poesia Pornô. Nesse momento, o artista percebeu que outras linguagens, para além da literatura, poderiam ser desenvolvidas pelo coletivo. Foi aí que, junto com outros integrantes, criou o ex-Cemflores, onde realizavam, shows, performances recitais. “O primeiro recital que organizaram chamou *Eu toco pratos*

¹ Foi no coletivo Cemflores que Marcelo Dolabela construiu sua base artística e teórica, como sempre relatava.

(1981), em referência ao poema de Francisco Alvim. O evento acompanhou uma mostra de arte postal, organizada por Cemflores.” (Albinati 2021, p.337). Tal performance abriu o caminho para diversas manifestações em outras linguagens, como a peça *infantil A janela de condão*, escrita e dirigida por Marcelo Dolabela e Roberto Soares em 1979 (Albinati, 2021, p.254), até a banda *Divergência Socialista*, onde Dolabela realizava experiências pós punk com suas poesias sonoras. No grupo musical, percebemos uma forte crítica política nas letras, entre elas *Heidegger’s Song 1 e 2*², presente no cd *Cacograma* (2001, faixa 01) e *Colt 45*³, músicas carregadas de incredulidade nas formas hegemônicas do discurso.

JOHN CAGE

O artista americano John Cage (1912-1992) foi um dos mais influentes pensadores da arte experimental do século XX. As referências diretas ao artista dentro da obra de Dolabela são várias, entre elas o poema *Soneto Anagramático para John Cage*, do livro *Amor* (1984, s/p) e a dedicatória do poema *Samba da Vanguarda* (1997, p.3), “esse samba vai para Marcel Duchamp, John Cage e Jean-Luc Godard”.

No livro *Carimbós*, de 2007, encontramos, na página 25, o seguinte poema realizado em homenagem a John Cage, conjugando conceitos e ideias trabalhadas pelo músico americano em sua obra:

² Música disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nErX6xWLWwE> Acesso em: 20 abri. 2025.

³ Música disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=XwBwbsKFB1U> Acesso em: 20 abri. 2025.

Figura 1 – John Cage, do livro *Carimbós* (2007)

Os quadrados, a serem marcados pelo leitor, trazem as ideias do acaso e das múltiplas escolhas, trabalhadas na obra de Cage, que insere a performance na música experimental.

O poema sonoro *Ruído Ruína*, do cd *Cacograma* (2001), transformado em vídeo por Adriane Puresa e Glória Campos em 2001⁴, teve uma leitura do próprio autor, quando se referiu ao conceito geral do trabalho de poesia sonora *Cacograma*, em entrevista ao programa Vereda Literária (2001)⁵, aos 11'39'', mas que podemos inferir que esse foi, também, o processo de criação do seu próprio poema. Segue a transcrição do trecho:

A questão da ruína (...) é a ideia que Walter Benjamin coloca, do anjo olhando a ruína da história. E no caso que é um cd sonoro, eu acho que essa ruína dessa história ela não é uma ruína silenciosa, pelo contrário, ela é extremamente ruidosa, cada vez que a gente olha, cada vez que a gente mergulha e se sente ainda dentro dessa ruína, a gente escuta os sons, escuta o que realmente essa Babel, (...) dessa ruína fala para a gente. (Dolabela, 2001, transcrição nossa)

⁴ Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=q5bfgdEDrXs> Acesso em: 17 abr. 2025.

⁵ Entrevista disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=DWhrdd8wH5Y&t=722s> Acesso em: 17 abr. de 2025.

Conectado com o pensamento de John Cage, em uma conferência sobre o futuro da música, o artista revela:

[...] em qualquer lugar que seja, o que mais ouvimos é ruído. Quando o ignoramos, ele nos perturba. Quando paramos para ouvi-lo, descobrimos que é fascinante. (...) Nós queremos capturar e controlar esses sons, usá-los não como efeitos sonoros mas como instrumentos musicais. (Cage, 2019, p.3)

Dolabela organizou, em conjunto com os poetas Ricardo Aleixo e Ana Caetano no Centro Cultural da UFMG, em Belo Horizonte, no dia 05 de setembro de 2002, o evento *100 anos com e sem John Cage, "anônimo entra na sala"*⁶, onde 30 artistas, entre eles Dolabela, apresentaram obras e performances em homenagem a John Cage. Há o registro em vídeo dessa performance, onde o artista carimba envelopes, insere objetos nesses envelopes e os entrega para o público.

GRUPO FLUXUS E A CONTRA CULTURA

Segundo Walter Zanini, o “Grupo Fluxus configurou-se como uma comunidade informal de músicos, artistas plásticos e poetas radicalmente contrários ao *status quo* da arte” (Zanini, 2004, p. 11), que no início da década de 1960 questionou a sociedade burguesa, a separação entre a arte e a vida e inseriu, fortemente, a criação coletiva nas suas criações artísticas. Além disso, o coletivo foi fortemente influenciado por John Cage.

No trabalho desenvolvido por Marcelo Dolabela, inicialmente dentro do coletivo Cemflores, percebemos uma forte temática de questionamento da ideologia burguesa, do capitalismo e do mercado de arte. Segundo Albinati, os Cemflores desenvolviam uma “politicultura” – termo proposto por Marcelo Dolabela, em 1984 –, [para definir as] manifestações que desafiavam os limites que convencionalmente demarcam os territórios da arte e da política”. (Albinati, 2021, p.16)

⁶ Matéria sobre o evento disponível em: <https://www.canalcontemporaneo.art.br/e-nformes.php?codigo=326>
Acesso em: 20 abri. 2025.

Uma das integrantes do Grupo Fluxos foi a japonesa Yoko Ono, que aparece na obra de Dolabela. Em 1982, no livro *Quem furou o olho de la semiótica?*, Yoko Ono aparece no capítulo 3, na página 9, na parte referente à revista que Dolabela editou, *Alegria Bluesband*, na lista de artistas ali relacionados. No capítulo 6, da mesma obra, John Cage é citado.

Pesquisando no acervo de textos inéditos do poeta, encontramos um roteiro da *Oficina Provisória de Experimentação Poética*, a *OPEP-BR*, criada e dirigida por Dolabela. No texto da performance *Onoiticica #100 (Abra seu parangolé)*, Yoko Ono é uma das principais bases de diálogo da experimentação. A música *Open Your Box* abre a performance e tem tradução de Dolabela. Textos do livro *Do Grapefruit* (1964) seriam representadas. Há, também, a inserção de frase de Yoko Ono e de John Cage, além de outros artistas. A performance foi apresentada no Centro de Cultura Belo Horizonte, no dia 30 de julho de 2001.

Nesse mesmo dia, Dolabela proferiu, após a cena, a palestra *Performance, a última fronteira do rock*. Há um texto que nos parece ser um longo release, visto ter cinco páginas, tamanho não usual para tal gênero. Entretanto, o texto tem um caráter informativo sobre a apresentação e a palestra.

A apresentação não tem mistério, cruza e entrecruza a obra de Yoko Ono – tendo como base a música-mantra “*Open yor box*” / “*Abra sua caixa*” e cinco pequenas peças-performances “*Do grapefruit*” - com os parangolés de Hélio Oiticica. A cena é uma ilustração ou uma amplificação para a palestra.

A palestra, sim, é que tem mistério. Uma grande e ampla incógnita funda toda a questão: “como falar de performance – experiência instantânea e volátil – à luz do rock, da indústria cultural, da cultura de massa (ou o nome que possa ter) – produto feito para o consumo? (Dolabela, 2001, p. 1)

A discussão entre ser o rock uma linguagem possível ou não para performance e a banalização do conceito de performance, expõe a influência do Grupo Fluxus no pensamento do artista, que escreve: “Explodir (em um sol de cinco) a gôndola dos supermercados com o instante de sua inutilidade. Usar o simples e o muito simples contra as paredes de jade de Gotham City. Pois nada mais “over” do que a superprodução de um show de rock.” (Dolabela, 2001, p. 4)

Em 2007, em outro evento em homenagem a John Cage com vários artistas, realizado

no Teatro Oi Futuro, em Belo Horizonte, Dolabela criou o roteiro, a trilha e dirigiu *heavy18#433barra07 (0n0cage)*. Nessa performance, a obra de Yoko Ono, *Cut Piece* (1965), foi refeita, quando a artista distribuía tesouras para que a plateia cortasse o que quisesse dela no palco. Nessa releitura, a ação de distribuir as tesouras para a plateia e a interação com a performer era idêntica a proposta por Yoko. Entretanto, havia uma trilha e um cronômetro que determinava o tempo total da cena, que era de exatos 4'33'', em referência à revolucionária obra de John Cage. Abaixo, segue o flyer do evento:

Figura 2 – Flyer do evento em homenagem a John Cage.

Fonte: arquivo da autora.

Outro ponto de contato são os ruídos concretos trabalhados pelo Fluxus, ou “música da vida”, que é a musicalização do ruído, construindo um paralelo com Duchamp e seus

readymades. (Zanini, 2004, p.16) Na música acima citada, *Colt 45*, Dolabela inseriu sons de furadeiras e objetos sendo martelados, em referência a uma construção (ou destruição), além de ter no acaso uma fonte de criação.

CONCLUSÃO

Há muito ainda a ser explorado nessa conexão entre Dolabela, Cage e Fluxus, inicialmente apontada nesse breve texto. Os ecos, recriações e rupturas realizados ao longo dos anos por Dolabela necessitam um olhar entenda o complexo caminho que vai de haicais, passa por livros-objetos e desagua em performances cênicas sonoras.

Não localizamos estudos nessa esfera de criação do artista e umas das dificuldades é organizar o acervo do material performático para que possamos realizar um inventário, um levantamento que estruture sua ação no campo das artes da cena. Como sua produção foi extensa, tal trabalho é árduo e necessita de uma pesquisa estruturada e atenta.

REFERÊNCIAS

ALBINATI, Clara. **CEMFLORES poéticas políticas em Belo Horizonte nos anos oitenta**. Tese. Belo Horizonte: Faculdade de Belas Artes, UFMG, 2021.

ALBINATI, Clara. **Cemflores: poéticas políticas em Belo Horizonte nos anos oitenta**. *Arte e Ensaios*, Rio de Janeiro: PPGAV-UFRJ, vol. 26, n. 39, jan./jun. 2020. p. 159-175.

CAGE, John. **Silêncio: Conferências e escritos de John Cage**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

CACOGRAMA. Compositores: Ana Caetano, Carlos Augusto Novaes, Emília Mendes, Jair Tadeu, Juca, Levi Carneiro, Luciano Cortez e Marcelo Dolabela. Belo Horizonte: Fahrenheit 451, 2001. 1 cd.

DOLABELA, Marcelo. **Amor**. Belo Horizonte, 1984.

DOLABELA, Marcelo. **Carimbós: Carimbos – Quase – Completos.1977-2007**. Belo Horizonte, 2007.

DOLABELA, Marcelo. **Onoítica #100 (Abra seu parangolé)**. Belo Horizonte, 2001, no prelo.

DOLABELA, Marcelo. **O que é performance?** Belo Horizonte: 2001, no prelo.

MARCELO DOLABELA, 1997. [Belo Horizonte: Fundac BH], 1 mar. 2013. 1 vídeo (26 min 44segundos). Publicado pelo canal heltongs1. Programa Vereda Literária (entrevista especial sobre o tema: Poesia Sonora e Oralização) gravado com os poetas Carlos Augusto Novaes, Ana Caetano e Marcelo Dolabela (com a participação do poeta Luciano Cortez, gravação em 16 fev. 2001. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DWhrdd8wH5Y&t=722s> Acesso em: 17 abr. 2025.

ZANINI, Walter. A atualidade de Fluxus. **ARS**. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, vol. 2, n. 3. 2004. p. 10-21. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ars/a/GPp3GhFFWqW6kGXtVM9NMwn/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 20 abri. 2025

Como citar este texto:

GUSMÃO, Ana C. N. A influência de John Cage e do grupo Fluxus na performance de resistência de Marcelo Dolabela. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-9.